

DUKKAKLI O'SIMLIKLARDA ZARARKUNDA HASHORATLAR. ULARGA QARSHI KURASHISH USULLARI.

1. Hamrayev Abdulhamid Abdulhakim o'g'li.
2. Muhammadjonov Subhonjon Bakirjon o'g'li

1. d.abdulhamid1405@gmail.com 998946012512.

2. hdh285663@gmail.com 998913279551

Farg'ona davlat universiteti Tabiiy fanlar fakulteti, Biologiya yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7626119>

Annotatsiya: Biz ushbu maqolada ishning material sifatida dukkakli don ekinlarining asosiy so'ruvchi va kemiruvchi zararkunandalari va ularga qarshi kurashda tabiiy entomofaglar faoliyatidan foydalanildi va ekologik jihatdan zararsiz bo'lgan suvda ho'llanuvchi oltingugurt preparatini oldik. Bundan tashqari, suvda ho'llanuvchi oltingugurt preparatiga mikrobiologik preparatlardan denrobasillin, bitoksibasillin aralashmasidan tayyorlanadigan kombinirlashgan preparatni g'o'za va boshqa qishloq xo'jalik ekinlari so'ruvchi va kemiruvchi zararkunandalariga qarshi kompleks ishlov berish borasida qilingan ishlarni ham o'rganib chiqdik.

Kalit so'zlar: malhamchi qo'ng'iz, dorilash, No'xat qo'ng'izi (*Bruchas pisorum* S.), Naftalin, indov gular.

Dukkakli don ekinlarida oziqlanuvchi zararkunanda hasharotlarning asosiy turlarini aniqlash va ularga qarshi ekologik zararsiz biologik kurash choralarini ishlab chiqish va bu bilan atrof muhitini zararli pestisidlar bilan ifloslanishining oldini olish dolzarb masala bo'lib hisoblanadi. Dukkakli don ekinlarini zararkunandalardan himoya qilishda tabiiy entomofaglar faoliyatidan foydalanish ayniqsa muhimdir. Entomofaglarni biolaboratoriyalarda sun'iy ko'paytirib dalalarga chiqarish ular samaradorligini yanada oshiradi. Quyida siz zararkunandalarning ayrim turlari bilan tanishasiz.

Markaziy Osiyoda malhamchi qo'ng'izlarning bir necha turlari zarar yetkazadi. Ular: *M. frolovi* Germ., *M. biguttata* Gebl., *M. cincta* Ol., *M. quadripunctata* L., *M.*, *scabiosae* Ol., *M. calida* Pall., *M. turcestanica* Esch., *M. andecimpunctata* Gebl., *M. sedecimpunctata* Gebl. lardan iborat. Zarari. Malhamchi qo'ng'izlar lichinkalik stadiyasida zararsizgina emas, balki qizil bosh shpanka singari, chigirtka ko'zachalarida parazitlik qilib foyda ham keltiradi. Voyaga yetgan qo'ng'izlar no'xat, beda, zig'ir, xantal, soya, indov gullarini, ba'zan barglarini ham kemiradi. Biroq bu qo'ng'izlar lalmikor ekinlardagina sezilarli darajada zarar yetkazadi.

Tarqalishi. Frolov malhamchisi (*Mulabris frolovi* Germ.) Markaziy Osiyo, Qozog'iston va Sibirda uchraydi; *Mulabris biguttata* Gebl. O'zbekiston, Tojikiston va Shimoliy Afg'onistonda borligi aniqlandi; belbog'li malhamchi (*Mulabris cincta* Ol.) Gresiya, Kichik Osiyo, Suriya, Eron, Misr, Jazoirida tarqalgan. Markaziy Osiyoda bu turning alohida kenja turi *Mulabris cincta* Shrenki Gebl. uchraydi. To'rt nuqtali malhamchi (*Mulabris quadripunctata* L.) Markaziy va Old Osiyoda hamda O'rta va Janubiy Yevropada uchraydi; *Mulabris Scabiosae* Ol. Markaziy Osiyoda, Yaqin Sharq mamlakatlarida, Kavkaz ortida, Volganing qo'yi qismlarida hayot kechiradi; Turkiston malhamchisi (*Mulabris turkestanica* Esch.) va o'n olti nuqtali malhamchi (*Mulabris sedecimpunctata* Gebl.) O'zbekistonda tarqalgan; o'n bir nuqtali malhamchi (*Mulabris undecimpunctata* Gebl.) Markaziy Osiyo respublikalarida uchraydi.

Malhamchi qo'ng'izlarning tanasi cho'zinchoq bo'lib, yon tomonlari birmuncha siqilib turadi. Oldingi ko'kragi qanotustliklarining tubiga qaraganda torroq. Mo'ylovlari to'g'nag'ich

shaklida bo'lib, tasbehsimon bo'g'imli, oldingi va o'rtancha oyoq panjalari besh bo'g'imli, keyingi oyoqlarini to'rt bo'g'imli; qalqonchasi yaqqol ko'rinib turadi. Mulabris frolovi Germ. tanasining uzunligi 11-16 mm, rangi metalldek yaltirab turadigan qopa tusda, qora tuklar bilan qoplangan. Qanotustliklarining rangi ko'kish qora, tublarida qizil dog' bor; qanotustliklarining o'rtasi yonida qizil dog' va uchlari yonida tishsimon belbog' bor. Tanasi rangi qora, metalldek yaltirab turmaydi. Qanotustligining uchi, mo'ylovlari va oyoqlari qora rangli, kallasi va orqasining oldi qopa tuklar bilan qoplangan. Mulabris biguttata Gebl.- tanasining uzunligi 12—15 mm. Qanotustligi qopa, asosida sariq dog', uchlari yonida belbog' bor, ba'zan o'rta qismi yonida sariq dog' ham bo'ladi. Qanotustligi qizil tusda, qora belbog'li va dog'li. Mulabris cincta Ol tanasining uzunligi 15—27 mm. Qanotustligining tubi o'rtasi va uchida qopa rangli uchta serbar belbog' bor. M. quadripunctata L. Tanasining uzunligi 10—16 mm, qanotustligida to'rtta qopa dumaloq dog' bor, ularning ikkitasi qanotustligining asosiga va ikkitasi o'rtasiga joylangan, qanotustligining uchining cheti tishsimon hoshiya bilan o'ralgan.

No'xat qo'ng'izi (Bruchas pisorum S.). Zarari. Bu qo'ng'iz no'xat donlari — urug'lari ichidagi moddani kemirib yeyishi bilan zarar yetkazadi. Masalan, Qamashidagi no'xat ekinlarida urug'larning 5 % dan ziyodroq qismi nobud bo'lganligi aniqlandi.

Samarqand atrofida yetishtirilgan no'xat namunalarda ularning 11 % ini no'xat qo'ng'izi shikastlaganligi ma'lum. Qozog'istondan olingan ma'lumotlarda bu zararkunanda ayrim uchastkalardagi no'xat donlarining 20 % dan ziyodroq'ini shikastlaganligi ko'rsatiladi. Shikastlangan donlarning unish darajasi 75 % gacha pasayadi va no'xat qo'ng'izining chiqindilari bilan ifloslangan donlar ovqat uchun yaramaydi. Tarqalishi. Markaziy Osiyodan tashqari, Qozog'istonda, butun Yevropada, Uzoq shimoldan tashqari (bu qo'ng'izning tarqalish doirasi Shimoliy kenglikning 52° gacha yoyiladi), Uzoq Sharqda, Shimoliy Afrikada, Yaponiya va Hindistonda, Shimoliy va Markaziy Amerikada no'xat ekinlarini zararlashi ma'lum. Ta'rifi. Qo'ng'izining uzunligi 4-5 mm keladi; kallasi orqasining old qismi tagiga tomon bukilib turadi; tanasi deyarli to'rt burchakli. Qanotustliklarining uchi yumaloq bo'ladi va qornining oxirigacha borib yetmaydi, qanotustliklari qora-qo'ng'ir va oq rangli dog'lar bilan qoplangan. Mo'ylovlarining tagi, oldingi hamda o'rtagi oyoqlarining panja va boldirlari sariq rangli. Ko'kraging old qismi yonlarida bittadan tishcha bor, bu tishchalar ba'zan tuklar orasida yaqqol ko'rinib turmaydi.

Tuxumi yaltiroq sariq rangli, cho'zinchoq, oval shaklda, 0,6 mm cha uzunlikda. Lichinkasining rangi birinchi yoshida qizg'ish bo'lib, ikkinchi yoshidan boshlab sarg'ish tusga kiradi; uzunligi 5—6 mm ga yetadi, kallasi ko'krak qismiga tomon egilib turadi; oyoqlari yo'q, ular o'rnida dumboqchalar bo'ladi; ko'kraging pastki tomoni mayin tukchalar bilan qoplangan, bosh qismi tuksiz; orqasining old qismida ikkita xitin o'siqcha bor. G'umb a g i n i n g uzunligi 5 mm cha bo'lib, shakli yetuk qo'ng'iznikiga o'xshaydi, rangi sarg'ish. Hayot kechirishi. Voyaga yetgan qo'ng'iz holatida (Rossiyaning qora tuproq bo'lmagan zonasida to'rtinchi yoshdagi lichinkalik va g'umbalik stadiyalarida ham) omborlardagi, shuningdek dalalarga va yanchish vaqtida yerga to'kilgan no'xatlar ichida qishlaydi. Ko'klamda, harorat kamida 200 S bo'lganida qo'ng'izlar no'xat urug'larini kemirib teshib, tashqariga chiqadi.

Kurash choralari. No'xat qo'ng'iziga qarshi kurashda no'xat donlarini ayniqsa urug'lik no'xatni uglerod sulfid bilan dezinseksiya qilish eng yaxshi natija beradi. Buning uchun binoning har 1 m 3 ga 100—120 g xisobidan uglerod sulfid sarflanadi. Dezinseksiya qilishda no'xat uyumi 75—100 sm dan qalin bo'lmasligi shart. No'xat qoplog'lik bo'lsa, dezinseksiya oldidan qoplar

o'rtasida salgina oraliq qoldirilib, to'rt qavat qilib taxlanadi. Urug'lik no'xatni dezinfeksiya qilish uchun binoning har 1 m³ ga 25—35 g hisobidan xlorpikrin ham ishlatiladi. Dezinfeksiya qilinadigan no'xatning namligi 15 % dan oshiq bo'lmasligi kerak. Keyingi yillardagi tajribalarga ko'ra, no'xatni bu zararkunandadan yuqumsizlantirish uchun oltingugurtdan foydalansa ham bo'ladi. Bu preparat binoning har 1 m³ ga 1,5—3,5 kg hisobidan sarflanadi va binodagi haroratga qarab dezinfeksiya 12—48 soat davom qildiriladi. Oltingugurt o'rniga binoning har 1 m³ ga 400—450 g hisobidan xlor aralashmasi ishlatilsa ham bo'ladi. Keyingi vaqtda urug'lik no'xatni gaz o'rniga ruxsat etilgan insetisidlar bilan, oz miqdordagi urug'likni esa naftalin bilan yuqumsizlantirish usuli qo'llanmoqda. Bunda, urug'ni dorilash uchun mashinalardan foydalansa ham bo'ladi. Shu usulda dorilangan no'xatlardagi qo'ng'izlar 15—25 kunda qirilib bo'ladi. No'xat naftalin bilan 15 % dan ortiq nam bo'lmaganida dorilanadi. Urug'lik no'xat harorat kamida 20—25°S bo'lganida eng kami 7 sutka dorilanadi. Bir tonna urug'ni dorilash uchun 1—2 kg naftalin sarflanadi. Naftalin bilan dorilangan no'xat pishiq qoplarda saqlanishi kerak.

References:

1. Алимухамедов С.Н Ходжаев Ш.Т “Ўза зараркунандалари ва уларга қарши кураш” Тошкент- 1991
2. Алимухамедов С.Н Ходжаев Ш.Т “Ўза зараркунандалари ва уларга қарши кураш” Тошкент – 1979
3. Давлетшина А.Г Видовой состав энтомофагов сельхоз культур. Тошкент -1980.
4. Давлетшина А.Г. Насекомые Узбекистана Ташкент – 1989. 8.Доспехов Б.А Методика полевого опыта. М – 1986
5. Канн А.А. Интегрированная защита хлопчатника от вредителей. Ташкент – 1980.